

PERENCANAAN ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM) DENGAN METODE FRAMEWORK TOGAF (STUDI KASUS :
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL)

Endrawan Satria Mandala Putra¹, Hery Wahyudi²
STMIK LIKMI Bandung¹, STMIK Mardira Indonesia²
endra.satria88@gmail.com¹, herywahyudi@stmik-mi.ac.id²

Abstract

Information Systems Architecture is an understanding of all the different elements that support enterprise development and how these elements relate. in the development of enterprise architecture modeling requires a framework in the hope of being able to manage complex systems and be able to align the Information Systems business to be developed. The Open Group Architecture Framework (TOGAF) is a framework that provides methods and tools for building, managing and implementing and maintaining enterprise architecture. The key elements of TOGAF are Architecture Development Method (ADM) which includes several stages, namely Preliminary Framework and Principle, Stages (A) Architecture vision, Stages (B) Business Architecture, Stages (C) Information System Architecture, Stages (D) Technology Architecture, Stages (E) Opportunities and Solutions, Stages (F) Migration Planning. Information Systems Architecture Modeling in PPSDM with TOGAF produces Preliminary Framework and Principles produce the organization's enterprise scope in the form of main processes and supporting processes, Architecture Vision defines the organization's profile, defines the vision and mission, organizational goals, organizational structure, current state of the technology system architecture which includes 5 types of applications and computer networks. Business Architecture defines business architecture which includes the acceptance of training participants, teaching and learning activities, staffing, administration of letters and archives, finance, infrastructure. Information System Architecture includes data architecture there are 29 entities and application architecture there are 8 applications. Technology Architecture defines the application platform and network topology. Offortinuties and Solution, explain the benefits of the information system currently underway with the proposed information system. Migration Planning plans the technology transfer process by determining the implementation roadmap.

Keywords: Enterprise, TOGAF, ADM, Architecture

Abstrak

Arsitektur Sistem Informasi merupakan pemahaman tentang semua perbedaan elemen yang mendukung pengembangan enterprise dan bagaimana elemen-elemen tersebut berhubungan. dalam pengembangan permodelan arsitektur enterprise dibutuhkan sebuah framework dengan harapan dapat mengelola sistem yang kompleks dan dapat menyelaraskan bisnis Sistem Informasi yang akan dikembangkan. The Open Group Architecture Framework (TOGAF) adalah framework yang menyediakan methods dan tools untuk membangun, mengelola dan mengimplementasikan serta pemeliharaan arsitektur enterprise. Elemen kunci dari TOGAF adalah Architecture Development Method (ADM) yang meliputi beberapa tahapan yaitu Preliminary Framework and Principle, Tahapan (A) Architecture vision, Tahapan (B) Business Architecture, Tahapan (C) Information System Architecture, Tahapan (D) Technology Architecture, Tahapan (E) Opportunities and Solution, Tahapan (F) Migration Planning.

Permodelan Arsitektur Sistem Informasi di PPSDMA dengan dengan TOGAF menghasilkan *Preliminary Framework* dan *Principles* menghasilkan lingkup *enterprise* organisasi berupa proses utama dan proses pendukung, *Architecture Vision* mendefinisikan profil organisasi, pendefinisian visi dan misi, tujuan organisasi, struktur organisasi, kondisi arsitektur sistem teknologi saat ini yang meliputi 5 jenis aplikasi dan jaringan komputer. *Business Architecture* mendefinisikan arsitektur bisnis yang meliputi penerimaan peserta diklat, kegiatan belajar mengajar, kepegawaian, administrasi surat dan arsip, keuangan, sarana prasarana, *Information System Architecture* meliputi arsitektur data terdapat 29 entitas dan arsitektur aplikasi terdapat 8 aplikasi. *Technology Architecture* mendefinisikan *platform* aplikasi dan *topology* jaringan. *Offortinuties and Solution*, menjelaskan manfaat dari sistem informasi yang saat ini sedang berjalan dengan sistem informasi yang diusulkan. *Migration Planning* merencanakan proses peralihan teknologi dengan menentukan *roadmap* impelementasi.

Kata kunci: Enterprise, TOGAF, ADM, Arsitektur

Putra,

Perencanaan Arsitektur Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SDM) Dengan Metode Framework TOGAF (Studi Kasus : Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).

PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi (IT) dan Sistem Informasi (SI) telah mengalami perubahan yang sangat cepat. Perkembangan ini tentunya mendorong kearah perubahan, penyampaian data dan informasi terhadap pengguna diharapkan dapat disampaikan secara cepat, tepat dan akurat. Harapan dari pengguna tersebut kini berubah menjadi sebuah kebutuhan yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan

Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga dalam organisasi, sehingga perlu senantiasa dilakukan upaya pengelolaan melalui serangkaian proses pembinaan yang berkelanjutan. Ditinjau dari aspek normatif kepegawaian, pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) meliputi pembinaan dengan sistem prestasi kerja dan sistem karier, dengan lebih menitikberatkan pada sistem prestasi kerja. Di samping itu, dilakukan upaya pembinaan jiwa korsa, pembinaan kode etik, dan pembinaan disiplin pegawai.

Pembinaan PNS bertujuan agar para pegawai memiliki semangat pengabdian yang tinggi, bangga terhadap profesinya, dan mampu memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan tugas dan jenis layanan yang diberikan, yang pada gilirannya akan bermuara pada peningkatan profesionalisme kinerja aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan instansi yang memberikan pelatihan pada aparatur ataupun ASN dibawah Kementerian ESDM, dimana dalam layanan system informasi sendiri khususnya di unit pusat pengembangan sumber daya manusia aparatur dalam hal ini pemanfaatan SI tersebut masih belum optimal dipergunakan, untuk itu di perlukan lebih jauh pemanfaatan sistem tersebut untuk menunjang sehingga membuat seluruh data bisa terhubung satu sama yang lain atau bisa disebut terintegrasi. Maka diperlukan suatu metode arsitektur untuk membuat suatu permodelan sistem informasi, banyak metode yang bisa digunakan dalam menunjang pemanfaatan SI, adapun permodelan yang akan digunakan dalam hal ini yakni arsitektur enterprise berbasis modeling.

PEMBAHASAN

a. TOGAF

TOGAF adalah kerangka kerja atau *framework* untuk mengembangkan arsitektur sistem informasi

TOGAF sendiri memiliki struktur dan komponen-komponen, yaitu :

1. *Architecture Development Method (ADM)*. ADM
2. *Foundation Architecture (Enterprise Continuum)*. *Foundation Architecture* merupakan sebuah “*framework-within-a-framework*”
3. *Resource base*.

TOGAF mewujudkan konsep *enterprise continuum* untuk mencerminkan tingkat abstraksi yang berbeda dalam sebuah proses pembangunan arsitektur. Dengan cara ini TOGAF memfasilitasi pemahaman dan kerjasama antar aktor pada tingkat yang berbeda. TOGAF menyediakan konteks bagi penggunaan dari beberapa kerangka kerja, model, dan asset arsitektur dalam hubungannya dengan TOGAF. Dengan cara *enterprise continuum*, arsitek didorong untuk memanfaatkan sumber daya arsitektur lain yang relevan dan asset-asset. Selain itu TOGAF sebagai dasar arsitektur dalam mengembangkan teknologi informasi di suatu organisasi. TOGAF terdiri atas 8 (delapan) fase yang berbentuk siklus (*cycle*). Pada fase ke 4 di fokuskan pengembangan arsitektur teknologi. Fase-fase dalam metode TOGAF dapat dilihat di gambar 1.

Gambar 1. Fase dalam metode TOGAF

Putra,

Perencanaan Arsitektur Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SDM) Dengan Metode Framework TOGAF (Studi Kasus : Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).

METODE PENELITIAN

Proses penelitian yang dilakukan dalam melakukan perancangan arsitektur sistem informasi kerangkanya dapat dilihat pada gambar 2 :

Gambar 2. Kerangka Sistem Informasi TOGAF

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 2 tahap yaitu observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan :

- Observasi* atau pengamatan langsung terhadap organisasi yang terkait dengan kebutuhan perancangan arsitektur sistem informasi.
- Wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian melalui bertanya-tanya dengan tim di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Preliminary Phase

Pada tahap *preliminary* adalah merupakan tahap awal persiapan perancangan arsitektur sistem

informasi. Tahapan ini mendefinisikan bagaimana arsitektur sistem informasi dibuat, tujuan dari fase ini untuk menentukan *framework* arsitektur, komitmen manajemen.

Kerangka kerja yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu TOGAF ADM, dimana tahapan yang akan dijabarkan dalam beberapa phase, diantaranya :

1. *Phase A . Architecture Vision*
2. *Phase B. Business Architecture*
3. *Phase C. Information system Architecture*
4. *Phase D. Technology Architecture*
5. *Phase E Opportunities and Solution*
6. *Phase F Migration Planning*

Dari tahapan framework TOGAF tersebut yang terdiri dari enam phase yang akan dikaji dalam proses bisnis. Dukungan manajemen merupakan salah satu faktor suksesnya pembuatan arsitektur sistem informasi. Dalam kasus ini, sebagai penanggung jawab utama dari pelaksanaan manajemen pendidikan di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah Kepala PPSDM Aparatur, memiliki keinginan kuat untuk menerapkan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pengembangan pusat pelatihan.

b. Requirement Management

Dalam tahapan requirement management ini merupakan phase yang akan menentukan kebutuhan-kebutuhan proses dalam arsitektur informasi yang akan dijabarkan dalam tahapan framework TOGAF.

Proses bisnis menjadi *resource* utama yang harus dikembangkan dalam tahapan ini. Bisnis utama dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Aparatur adalah menyelenggarakan pelatihan pendidikan dengan menghasilkan lulusan yang mampu menjadi professional di bidang pekerjaannya

c. Architecture Vision

Di phase architecture vision akan menjabarkan tentang kebutuhan proses bisnis antara lain menjelaskan profil organisasi, visi dan misi, stuktur organisasi dan arsitektur saat ini.

Visi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Aparatur memiliki pandangan jauh ke depan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas. Visi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Aparatur adalah sebagai berikut: 'Menjadi lembaga terandal dalam mewujudkan ASN KESDM yang jujur, profesional, melayani, inovatif dan berarti'.

Putra,

Perencanaan Arsitektur Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SDM) Dengan Metode Framework TOGAF (Studi Kasus : Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).

Visi ini memberikan gambaran cita-cita Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Aparatur untuk mengembangkan diri untuk menjadi lembaga yang bisa diandalkan dalam mengelola diri sendiri dan menghasilkan peserta didik yang kompeten dengan ciri-ciri jujur, profesional, melayani, inovatif dan berarti.

Misi Untuk mencapai visi di atas, maka Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Aparatur telah menentukan Misi yang menunjukkan upaya kuat untuk menggapai Visi di atas dengan semangat tinggi dan terarah. Misi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Aparatur adalah: 'Meningkatkan Kompetensi ASN SDM secara optimal dan berkelanjutan melalui pelatihan klasikal dan non-klasikal di bidang kepemimpinan, manajemen dan administrasi untuk mendorong kinerja organisasi'. Fokus dari misi di atas adalah memanfaatkan kegiatan Diklat (Pelatihan Klasikal dan Non-klasikal) untuk meningkatkan kualitas ASN dari segi kompetensi di bidang kepemimpinan, manajemen dan administrasi.

Selain itu, peningkatan tersebut bersifat berkelanjutan agar selalu dapat mengikuti perkembangan dan kebutuhan yang terjadi di dalam metode maupun teknik pengelolaan sumber daya manusia

d. Business Architecture

Pada phase Business Architectur akan menjelaskan proses bisnis, adapun proses tersebut menggunakan value chain.

PPSDM Aparatur adalah salah satu penyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang *core* bisnisnya merupakan menyelenggarakan jasa pendidikan dan pelatihan untuk seluruh ASN yang ada dibawah Kementerian ESDM.

Arsitektur Sistem Informasi PPSDM Aparatur memiliki aktivitas kepelatihan, kepegawaian, administrasi surat dan arsip, keuangan, sarana prasarana, perpustakaan. Pendefinisian area bisnis PPSDM Aparatur seperti pada gambar 3 dengan menggunakan *value chain* Michael Porter.

Gambar 3 Value chain PPSDMA

e. Information System Architecture

Pada tahapan ini lebih menekankan pada bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Requirements management pada *fase information system architecture* ditinjau dari 2 bagian yaitu arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Penjelasan dari 2 bagian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Arsitektur Data

Pada arsitektur data manajemen membutuhkan sumber-sumber data yang terintegrasi dengan tujuan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi. Dengan data yang terintegrasi diharapkan informasi yang nantinya disajikan benar dan akurat. Penentuan kandidat data dapat dilakukan melalui fungsi bisnis utama dan pendukung dalam gambar konsep value chain. Rincian entitas didefinisikan seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Entitas Data

Kandidat Entitas	Entitas
Penerimaan Peserta Diklat (PPD)	- Calon Peserta Baru - Seleksi/Test Penerimaan - Hasil Seleksi/Test
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	- Pengajar - Materi Pelajaran - Kelas - Ruang - Jadwal Pelajaran - Nilai
Pelepasan Peserta Diklat (PS)	- Kelulusan - Sertifikat - Nilai
Kepegawaian (KP)	- Pegawai - Kehadiran Pegawai - Honor - Kuisisioner Nilai Pegawai - Buku Nilai Pegawai

Putra,

Perencanaan Arsitektur Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SDM) Dengan Metode Framework TOGAF (Studi Kasus : Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).

Administrasi Surat dan Arsip (ASS)	- Surat - Arsip
Keuangan (KU)	- Keuangan
Sarana Prasarana (SP)	- Sarana Prasarana - Inventaris - Pengadaan Barang

2. Arsitektur Aplikasi

Kebutuhan manajemen pada arsitektur aplikasi adalah manajemen membutuhkan aplikasi yang mendukung sistem informasi agar berjalan dengan maksimal dan juga *online*. Dengan aplikasi sistem informasi yang bersifat *online* diharapkan dapat diakses kapan dan dimanapun. Selain aplikasi bersifat *online*, manajemen menginginkan aplikasi yang bersifat dinamis. Dengan adanya aplikasi yang bersifat dinamis diharapkan informasi yang disajikan akurat, tepat waktu, dan *up to date*.

Pada arsitektur aplikasi ini juga bertujuan untuk mendefinisikan jenis aplikasi utama yang dibutuhkan untuk mengelola data dan mendukung proses bisnis arsitektur sistem informasi, dalam tahap ini pula mendefinisikan aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk mengelola data dan menyediakan informasi bagi pengguna untuk melakukan bisnis

f. *Technology Architecture*

Pada phase Teknologi Arsitektur ini menjelaskan arsitektur teknologi yang ada di PPSDM Aparatur. adapun usulan *platform* teknologi terkait kebutuhan PPSDM Aparatur. Langkah yang dilakukan pada fase ini yaitu mengidentifikasi Prinsip Teknologi dan *Platform*.

Prinsip teknologi dan *platform* yang telah digunakan di PPSDM Aparatur mempertimbangkan prinsip fungsionalitas Prinsip dasar dari teknologi dan *platform* bisa dilihat di Table 2.

Tabel 2. Prinsip Teknologi dan Platform

No	Komponen	Prinsip
1	<i>Hardware</i>	a. Komputer harus memiliki standar minimal <i>prosesor</i> 2,4 Ghz Pentium IV b. Spesifikasi minimal memory setiap komputer 1 Gb c. Perangkat komputer memiliki koneksi jaringan

No	Komponen	Prinsip
		d. Perangkat keras mudah di dapat dipasarkan dan mudah menemukan <i>service center</i> apabila ada kerusakan
2	Jaringan komputer	a. Jaringan mudah dikelola menggunakan kabel UTP dan <i>wireless</i> . b. Topologi yang digunakan topologi star c. Desain jaringan harus dapat memungkinkan untuk penambahan titik komputer
3	Sistem Operasi	a. Sistem operasi yang digunakan harus mendukung perangkat lunak yang dikembangkan b. Sistem operasi untuk server biasa menggunakan <i>opensource</i> yang mendukung terhadap aplikasi c. Keamanan sistem operasi dan mudah untuk <i>diupgrade</i> apabila terjadi kerusakan
4	Aplikasi	a. Aplikasi berbasis <i>web</i> supaya lebih mudah dalam pemeliharaannya b. Aplikasi mudah <i>diupgrade</i> c. Aplikasi tidak perlu diinstal setiap <i>client</i> d. Aplikasi mendukung <i>client server</i> e. Aplikasi mudah digunakan oleh user

Putra,

Perencanaan Arsitektur Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SDM) Dengan Metode Framework TOGAF (Studi Kasus : Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).

No	Komponen	Prinsip
		f. Aplikasi dibuat menggunakan bahasa pemrograman php dengan menggunakan <i>framework</i> yang sudah ada. Agar aplikasi bisa dikembangkan lebih cepat
5	Manajemen bisnis	a. Database terpusat b. Database mudah dibackup secara <i>remote</i> c. Keamanan data terjaga dan memiliki <i>interface</i> tersendiri d. Database mendukung relasi e. <i>Opensource</i> untuk menghemat biaya seperti <i>Mysql</i>

g. *Opportunities and Solution*

Pada tahap ini yang harus dilakukan membuat gap antara *software*, *hardware*, sistem informasi, maka perbandingannya akan dijelaskan diantaranya sebagai berikut :

1. Software

Aplikasi untuk pengolahan data menggunakan database Ms SQL Server 2000, Sistem operasi yang digunakan hampir semuanya menggunakan Microsoft windows XP, sistem operasi yang digunakan untuk server adalah windows 2005 server dan linux ubuntu untuk media pembelajarannya. *Software* perubahan yang diusulkan Sistem operasi yang akan digunakan Microsoft windows 7, karena dari pihak Microsoft sekarang ini tidak akan mengeluarkan lagi Microsoft windows XP.

2. Hardware

Hardware yang ada digunakan pada saat ini :

- Memiliki kurang lebih dari 25 komputer untuk pembelajaran di laboratorium.
- 15 komputer untuk sumber belajar siswa dan guru diakses bebas.
- 15 komputer untuk kebutuhan administrasi atau operasional.
- 2 komputer sebagai pusat penyimpanan data dan monitoring data (*server* dan *router*).

- Laptop yang dimiliki sejumlah 15 buah untuk keperluan pembelajaran di kelas dan operasional.

Hardware perubahan yang diusulkan :

- Memperbanyak server dengan tujuan menyeimbangkan kekuatan server yang ada.. Jumlah server yang diusulkan dua unit; 1 unit server sebagai *web server* untuk menyimpan aplikasi dan 1 unit sebagai server database yang digunakan untuk menyimpan data.
- Penambahan *access point* dimaksudkan agar seluruh stakeholder mulai dari pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan, dan tenaga layanan khusus maupun tamu yang datang dapat dengan leluasa mengakses Sistem Informasi melalui internet tanpa jaringan kabel.

3. Sistem Informasi

Sistem informasi yang ada pada saat ini diantaranya

- Sistem informasi Pendidikan.
- Sistem informasi Pelatihan.
- Sistem Informasi Sarana.

Sistem informasi yang diusulkan untuk menunjang perubahan dan perkembangan diantaranya sebagai berikut :

- Sistem Informasi Penerimaan Peserta Diklat (SIPPD).
- Sistem Informasi Kegiatan Belajar Mengajar (SIKBM).
- Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).
- Sistem Informasi Administrasi Surat dan Arsip (SIASA).
- Sistem Informasi Keuangan (SIKEU).
- Sistem Informasi Sarana Prasarana (SIPS).
- Sistem Informasi Pembinaan ASN.

Setelah terlihat perubahan dari sistem yang sebelumnya dengan sistem informasi yang disulkan, maka ada perencanaan migrasi sistem informasi dari yang saat ini berjalan dengan sistem informasi yang disulkan, dimana sistem yang lama masih tetap digunakan sementara sistem yang baru akan dibuat, dimana ada beberapa sistem yang sama tapi akan tetap akan *diupdate* dengan sistem yang baru.

h. *Migration Planning*

Dalam phase migration planning ini menentukan pengalihan sistem yang lama dengan system yang baru supaya dalam penggunaan sistem informasi yang akan dibangun menjadi terarah dan berjalan dengan baik. Proses *migrasi* ini melalui rencana *roadmap* implementasi.

Putra,

Perencanaan Arsitektur Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SDM) Dengan Metode Framework TOGAF (Studi Kasus : Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).

Rencana roadmap dari implementasi TOGAF-ADM di Pusat Pengembangan SDM Aparatur dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Rencana *Roadmap* Impelementasi

Group Sistem Informasi	Tahapan Pengembangan Sistem Informasi				
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
Sistem Informasi Kegiatan Belajar Mengajar					
Sistem Informasi Kesiswaan					
Sistem Informasi Kepegawaian					
Sistem Informasi Perpustakaan Sistem Informasi Administrasi Surat dan Arsip					
Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Sistem Informasi Sarana Prasarana Sistem Informasi Keuangan					

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Arsitektur Sistem Informasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Aparatur sudah integrasi dengan baik, digambarkan dengan *value chain* meliputi proses utama yaitu, penerimaan peserta diklat, kegiatan belajar mengajar, dan proses pendukung, diantaranya, kepegawaian, administrasi surat dan arsip, keuangan, dan sarana prasarana.

Penelitian yang telah dilakukan dapat dilakukan pengembangan, diantaranya:

Dukungan manajemen organisasi dalam pengembangan arsitektur sangat diperlukan untuk memperoleh hasil Analisa kebutuhan yang akurat sehingga arsitektur yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hasil analisa inilah yang menjadi bahan masukkan untuk menentukan ruang lingkup pengembangan arsitektur. Pengembangan penggunaan metode TOGAF-ADM dengan disesuaikan kebutuhan yang ada di Pusat Pengembangan SDM Aparatur. TOGAF ADM merupakan metode generik yang sangat memungkinkan bila dikombinasikan dengan metode perancangan arsitektur lainnya sesuai dengan kebutuhan pengembangan. Dari sekian banyak komponen TOGAF yang ada, perlu dilakukan adaptasi untuk membangun arsitektur sesuai kapabilitas yang diharapkan.

REFERENSI

- [1] Bahrami, Ali, (2003), *Object Oriented System Development*, Prentice Hall, New Jersey.
- [2] Basuki, Awan Pribadi, (2010), *Membangun WEB berbasis PHP dengan Framework CodeIgniter*, Elexmedia Komputindo, Jakarta.
- [3] Jogiyanti. 2005, *Analysis & Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur, Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Andi, Yogyakarta
- [4] Kadir, A. Pengenalan Sistem Informasi. Andi Offset, Yogyakarta. 2003.
- [5] Lise Urbaczewski, Stevan Mrdalj.2006.A *Comparison Enterprise Architecture Frameworks. Issues in Information Systems*.Volume VII, No.2
- [6] Osvalds G. 2001. *Definition of Enterprise Architecture : Centric Models for The System Engineers*. TASC Inc.
- [7] Porter, Michael E, (1985), *Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance for Analyzing Industries and Competitor*
- [8] Porter, M. E.1998, *Competitive Advantage; creating and sustaining Superior* New York Free Pres
- [9] Surendro, Kridanto (2005), PEMANFAATAN ENTERPRISE ARCHITECTURE PLANNING UNTUK PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI, Bidang Kajian

- Sistem Informasi, Teknik Informatika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung (ITB).
- [10] Surendro, Kridanto (2009). Pengembangan Rencana Induk Sistem Informasi, Informatika Bandung.
- [11] Setiawan, Erwin Budi. PEMILIHAN EA FRAMEWORK, ISSN: 1907-5022, Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009.
- [12] Ward, John and Peppard, Joe., (2002), *Strategic Planning for Information System*, John Wiley & Sons, Inc
- [13] Widiyanto, Septian Rheno (2017). Algoritma Steganografi dengan Metode Spread Spectrum Berbasis PCMK. Jurnal Multinetics. Vol 3. No.2. <https://doi.org/10.32722/multinetics>. Vol3.No.2.2017.pp.32-37.
- [14] Widiyanto, Septian Rheno (2020). Algoritma B217AN menggunakan Metode Spread Spectrum Berbasis PCMK/PCMB. Seminar Nasional Teknik Elektro, Prosiding SNTE Vol 5, No.2.
- [15] Widiyanto, Septian Rheno. Desain Algoritma Steganografi dengan Metode Spread Spectrum Berbasis PCMK (Permutasi Chaotic Multiputaran Mengecil dan Membesar) yang Tahan Terhadap Gangguan. Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Enjinereng Indorama Kembang Kuning Ubrug Jatiluhur, Purwakarta. P- ISSN : 2407 – 184 e ISSN :2460 – 8416, 2018.
- [16] Widiyanto, Septian Rheno. (2018). Desain dan Analisa Algoritma Steganografi dengan Metode Spread Spectrum Berbasis PCMK (Permutasi Chaotic Multiputaran Mengecil dan Membesar) Menggunakan Matlab. Jurnal Elektra. Vol. 3 No. . ISSN:2503-0221.
-